

ВОЛЕЙБОЛ КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

Иномов Фахриддин Ёрмонович

Кокандский государственный педагогический институт
Преподаватель кафедры методики физической культуры

Нумонов Вохиджон Зохидажон ўғли

студент Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10220564>

Аннотация. В настоящее время достаточно сложно привлечь студентов к регулярным занятиям физической культурой. Волейбол как спортивная игра решает проблему привлечения студентов в полной мере. Та физическая нагрузка, которая дается студентам, без особых проблем выполняется как основной, так и подготовительной группой.

Ключевые слова: волейболистов, формирование, двигательная качеств, здоровый образ жизни, физкультурное образование, здоровье, студент.

Физическая культура является неотъемлемой частью жизни и здоровья человека. Физическое воспитание как учебная дисциплина выполняет в высшей школе важную социальную роль, способствуя подготовке высококвалифицированных специалистов. Преподаватели данной дисциплины укрепляют здоровье студентов, повышают их физическую и спортивную подготовленность, прививают студентам знания, умения и навыки самостоятельных занятий физической культурой и спортом.

Все это благоприятствует решению одной из важнейшей задач физической культуры - массового внедрения физической культуры и спорта в повседневную жизнь широких слоев населения нашей страны. В начале каждого учебного года студенты проходят медицинский осмотр, по результатам которого они зачисляются в основную (подготовительную) или специальную медицинскую группы. Данные группы будут заниматься по разным учебным планам. Согласно типовой учебной программе для высших учебных заведений по физической культуре студенты овладевают такими видами спорта как гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, спортивные игры.

Среди спортивных игр в ВУЗе особую роль играет волейбол. Он помогает формированию у студентов навыков, необходимых для будущей профессиональной педагогической деятельности. Регулярная игра в

ITALY

ITALY

волейбол оказывает закаляющее действие на организм, повышает выносливость. Она укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает кровообращение, а также положительно влияет на дыхательную систему. Разнообразие движений и переменная интенсивность нагрузки при занятиях волейболом тренирует практически все группы мышц.

Волейбол укрепляет опорно-двигательный аппарат, улучшает подвижность суставов; тренирует мышцы глаз, расширяет поле зрения. Данный вид спорта положительно влияет на нервную систему, улучшает настроение, помогает бороться со стрессами и депрессиями. Он тренирует ловкость, точность движений, подвижность и гибкость. Занятия волейболом развивают у студентов такие качества как трудолюбие, смелость, упорство, настойчивость, дисциплинированность и умение быстро реагировать на изменение ситуации.

Также занятия помогают преодолеть комплексы, раскрепоститься. Волейбол как и другие командные виды спорта воспитывают чувство ответственности перед коллективом, умение работать в команде и доверять окружающим. Обучая студентов волейболу, преподаватели высших учебных заведений устанавливают перед собой следующие задачи:

- 1) обучение студентов технико-тактическим приемам спортивных игр, входящих в учебные программы по физической культуре образовательных учреждений;
- 2) освоение студентами методики обучения технике и тактике спортивных игр и развитие специальных физических качеств;
- 3) овладение студентами знаниями научно-биологических, методических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни.

По мере освоения учебного материала у студентов принимаются контрольные нормативы по верхней и нижней передаче мяча и по подаче мяча через сетку. Большая часть студентов успешно справляется с данными нормативами. Это является свидетельством того, что данная нагрузка по силам студентам не только основной, но и подготовительной группы. После успешной сдачи контрольных нормативов студенты принимают участие в соревнованиях по волейболу среди курсов. Студенты, проявившие себя в данных состязаниях, участвуют в первенстве университета. Итак, физическая культура является неотъемлемой частью учебного процесса.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Физическая культура и спорт - средства становления гармонично развитой личности. Важной их составляющей является волейбол, который не только решает оздоровительные задачи, но и помогает бороться со стрессами и депрессиями, преодолеть комплексы, раскрепоститься. Волейбол отлично воспитывает чувство ответственности перед коллективом, умение работать в команде и доверять окружающим. Данный вывод подтверждает, что занятия волейболом является отличным средством физического воспитания.

Список литературы:

1. Клочков, А. В. Круговая тренировка / А. В. Клочков, В. Б. Булыгин. - Могилев : УО «МГУ имени А.А. Кулешова», 2013. - 56 с.: ил.
2. Rozmatov, I. E. (2022). Bosque Throwers Sport Many Years Of Work Procedure For Planning. (On The Example Of Athletes Aged 14-16). International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 354-359.
3. Ro'zmatov, I. E. (2022). Bosqon uloqtiruvchilarni mashg'ulot jarayonida kuch jismoniy sifatini rivojlantirishning o'ziga xos ahamiyati. Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations, 1(7), 17-22.
4. Ro'zmatov, I. E (2022). The importance of the methods used in the development of physical quality of behavior of invading athletes carrying out hard work. Asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(12), 325-330.
5. Ro'zmatov, I. E. (2022). Bosqon uloqtirish mashg'ulotlarida maxsus mashqlarni ahamiyati. Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations, 1(7), 10-16.
6. Rozmatov, I. E. (2021). The Development Mechanism of Hammer Throwers Technique. Middle European Scientific Bulletin, 19, 158-162.
7. Erkozovich, RI (2023). Bozon otirganlarni o'ylash jarayondagi pedagogik nazorat. Xalqaro jurnali ijtimoiy fan va fanlararo tadqiqot ISSN: 2277-3630 Ta'sir omili: 7.429, 12 (05), 137-143.
8. Ro'zmatov, I., & G'ulomjonov, S. (2023). Qisqa masoflarga turishda maxsus mashg'ulotning motor usullarining o'ziqish ahamiyati. Amaliy fan va texnologiya xalqaro byulleteni , 3 (3), 89-93.
9. Rozmatov, I., & Gulomjonov, S. (2023). The specific importance of motor methods of special training in short-distance running. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(3), 89-93.
10. Makhmudovich, G. A., Anvarovich, I. S., & Inomov F. O', (2022). Development of physical activity of students based on physical education and sports classes.

International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(11), 135-141.

11. Inomov F. O'. (2022). Problems of Development of Physical Culture and Sports after Independence. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(12), 58-62.

12. Inomov F. O' (2022). Methods of determining degrees of scoliosis. Asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(12), 319-324.

13. Хожимуродова, М., & Иномов, Ф. (2023). An innovative approach to the development of students' movement skills and competencies in physical education classes. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(7), 252-257.

14. Nazirjonovich, X. Z., & Inomov F. O' (2023). Physical Education In Higher Educational Institutions Problems Of Formation Of Professional Skills On The Basis Of Science And Practice Ytegration In The Training Of Teaching Staff. Journal of Positive School Psychology, 870-876.

15. Иномов, Ф. Ў. (2023). Стратегия подач в современном настольном теннисе. Образование наука и инновационные идеи в мире, 32(1), 47-50.

16. Иномов, Ф. Ў. (2023). Интерес к самостоятельным занятиям физической культурой студентов. International conference: problems and scientific solutions, 2(3), 101-108

17. Shodiev, E. (1992). Mirzo Shukhii Khujandi. The Truth of Leninabad.

18. Шодиев, Э., Ирматов, Ш., & Якубжонова, Ф. (2021). Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Общество и инновации, 2(2/S), 683-687.

19. Kudratshoevich, S. E. (2023). Monitor of the student's physical culture formation. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 204-211.

20. Kudratshoevich, S. E., & Oghli, J. Y. I. (2023, April). The importance of physical education in the socialization of the person. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 4, pp. 149-156).

21. Qudratshoyevich, S. E. (2022). The use of innavation training technologies in teaching the subject of theory and methodology of physical culture. Asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(12), 42-46.

22. Arabboyev Qakhramon Tohirjonovich. (2022). Adaptation of athlete students to student life. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact Factor: 7.429, 11(11), 272–276.
23. Arabboyev Qahramon Tohirjonovich. (2022). The importance of functional training in the athlete training system. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact Factor: 7.429, 11(11), 261–264.
24. Kudratshoevich, S. E., & Oghli, T. D. E. (2023, April). O hats in physical education lessons. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 4, pp. 124-132).
25. Makhmudovich, G. A., & Makhmudovich, G. A. (2023). Age characteristics of school-aged children. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(09), 16-18.
26. Makhmudovich, G. A., & Makhmudovich, G. A. (2023). The Use Of Physical Exercises In Order To Improve The Healthy Lifestyle Of Students. Journal of Positive School Psychology, 545-550.

